

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 6

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 6 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 6

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL
№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-6>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Saparov A.B. ROLE OF OSTEOPOROSIS IN PATHOGENESIS OF PERIODONTIUM DISEASES.....	6
2. Kamilov Kh.P., Kadirbaeva A.A., Dadamukhamedov Sh. N. LICHEN PLANUS OF ORAL MUCOSA CLINICS AND TREATMENT REVIEW.....	11
3. Pulatova Sh.H. OPTIMIZATION OF CARDIOGENIC SHOCK TREATMENT.....	19
4. Turdiev U.M. ATHEROSCLEROTIC LESION OF THE CORONARY ARTERIES IN PATIENTS WITH EARLY DEVELOPMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME.....	24
5. Usmanova Shoira, Fasikhiddinov Jaloliddin, Yuldashev Akrom ALGORITHM FOR PREDICTING THE PROGRESSION OF ORAL DISEASES IN PATIENTS WITH TUBULOINTERSTITIAL KIDNEY DISEASE.....	30
6. Juraeva N.M., Amirkhamzaev A.T. MODERN ASPECTS OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS IN THE DEVELOPMENT OF STROKE (literature review).....	35
7. Ibragimova M.Kh., Nabiyeva M. FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOSIS STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN.....	42
8. Kakhkharova D.J., Alisherova Z.S., Temirova G.E., Abdulazizov T.U., Sokinjonov I.S. LEUKOPLAKIA OF THE ORAL MUCOSA: DIAGNOSTICS - THERAPY – PROGNOSIS....	46
9. Daminova Sh.B., Khasanov E.T. A SYSTEMATIC REVIEW OF THE RISK AND SERENCE OF DENTAL HYPERESTHESIA AFTER A WHITENING PROCEDURE.....	53
10. Rakhmatov K.R. TRANSPEDICULAR STABILIZATION OF SPONDYLOLESTHESIS IN THE LUMBAR SPINE.....	60

Ibragimova M.Kh.

Nabiyeva M.

Tashkent State Dental Institute,

Tashkent, Uzbekistan

Missmakhliyo39@gmail.com

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOSIS STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7418167>

ABSTRACT

The problem of distribution and appearance Manifestations of chronic recurrent aphthosis stomatitis (CRAS) in Pregnant discovered suspect. Meanwhile, the application Agricultural Office (SOPR) The risk of intrauterine infection of the fetus and the development of complications. Morphological elements of CRAS aphtha are localized anywhere in the mucous membrane, but the favorite places are the mucous membrane in the area of the lips, cheeks, lateral surface of the tongue, and transitional folds. The lesions are usually rounded and covered with a dirty white fibrinous coating. Treatment of CRAS, as well as any disease, the etiology and pathogenesis of which is not fully elucidated, is a difficult task. Carry out general and local therapy, which is selected individually for each patient.

Key words: chronic recurrent aphthous stomatitis (HRAS), pregnant women, nonspecific mucosal resistance, Shells of the mouth (SOPR), primigravida, re-pregnancy.

Ибрагимова М.Х.

Набиева М.

Ташкентский государственный стоматологический институт

Ташкент, Узбекистан

Электронная почта: missmakhliyo39@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА У БЕРЕМЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

Проблема распространенности и особенностей клинических проявлений хронического рецидивирующего афтоза стоматита (ХРАС) у Беременных оказалась наименее изученной. Между тем, поражения слизистой оболочки полости рта (СОПР) являются существенным фактором риска внутриутробного инфицирования плода и развития осложнений.

Морфологические элементы ХРАС афты локализуются в любом месте слизистой оболочки, однако излюбленными местами являются слизистая оболочка в области губ, щек, боковой поверхности языка, переходные складки. Элементы поражения обычно округлой формы и

покрыты грязно-белым фибринозным налетом. Лечение ХРАС, как и любого заболевания, этиология и патогенез которого окончательно не выяснены, представляет собой трудную задачу. Проводят общую и местную терапию, которую подбирают индивидуально для каждого пациента.

Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС), беременные, неспецифическая резистентность слизистой, Оболочки полости рта (СОПР), перво беременные, повторно беременные.

Ibragimova M.X.

Nabiyeva M.

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti

Toshkent, O'zbekiston

Elektron pochta: missmakhliyo39@gmail.com

HOMILADOR AYOLLARDA SURUNKALI TAKRORLANUVCHI AFTOZ STOMATITNING KLINIK KECHISHI VA DAVOLASHNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Tarqalishi va klinik xususiyatlari b'oyicha surunkali takrorlanuvchi aftoz stomatit xomiladorlarda eng kam o'rganilgan. Ayni paytda ogiz b'oshligi shilliq qavatining yalliglanishi xomila ichki infeksiyasi va asoratining rivojlanishi tufayli xavfli xisoblanadi. Surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitning morfologik elementlari shilliq qavatning istalgan joyida joylashgan, ammo eng sevimli joylari lablar, yonoqlar, tilning lateral yuzasi va o'tish burmalari sohasidagi shilliq qavatdir. Yaralar odatda yumaloq bo'lib, oqish fibrinoz qoplama bilan qoplangan. Surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit, shuningdek, etiologiyasi va patogenezi to'liq o'rganilmagan har qanday kasallikni davolash qiyin vazifadir. Shuning uchun har bir bemor uchun individual mahalliy va umumiy davolash davolash choralari k'oriladi.

Kalit so'zlar: Surunkali residiv aftoz stomatit, xomiladorlik, nospesifik rezistentlik, ogiz b'oshligi shilliq qavati ilk xomiladorlik, takroriy xomiladorlik.

Relevance. Chronic recurrent aphthous stomatitis is an inflammatory disease of oral mucosa, characterized by recurrent rashes - aphtha and a prolonged course with relapses of exacerbations. CRAS is a once-in-a-lifetime erosive-ulcerative lesion of the oral mucosa that can recur. CRAS is more common in middle-aged and older people, women are ill almost 2 times more often than men, its prevalence is 20%. The study of the most common lesions of the oral mucosa in representatives of chronic forms of stomatitis (chronic recurrent aphthous stomatitis, exudative erythema multiforme, glossitis, etc.) is one of the urgent problems of dentistry [1].

Pregnancy is a woman's health condition, accompanied by an increase in the acuteness of the body's immune resources and leads to an exacerbation of chronic diseases, an increase in the body's vulnerability to infections.

become representatives of the autoflora, acquiring aggressive properties. The problem of the prevalence and characteristics of clinical manifestations of chronic recurrent aphthous stomatitis (CRAS) in pregnant women turned out to be the least studied problem. Meanwhile, lesions of the oral mucosa are a significant risk factor for intrauterine infection of the fetus and the development of pregnancy complications. In the origin of CRAS, great importance is given to pathologies of the gastrointestinal tract, accompanied by an imbalance between the body and the bacterial flora. Violations of microbiocenosis, changes in the immune status, and local erosive-inflammatory manifestations of the disease are considered in unity, where the role of the trigger may belong to any of these components [2].

Chronic recurrent aphthous stomatitis can be one of the symptoms of generalized aphthosis, in which aphthous rashes appear in the anal-genital region and even in the intestines (large Touraine's aphthosis), a sign of Behçet's disease, when, in addition to recurrent aphthous rashes, aphthous-like

ulcers appear on the mucous membrane of the oral cavity. rashes in the anal-genital area, and sometimes pyoderma on the skin and eye damage. It should be noted that aphthae on the oral mucosa can occur as symptoms of other common diseases. Thus, they often accompany Crohn's disease, ulcerative colitis, Reiter's syndrome, blood diseases, and are the leading clinical symptom of cyclic neutropenia, a periodic disease [1;2].

The etiology and pathogenesis of chronic recurrent aphthous stomatitis have not been fully elucidated. Some researchers of the disease adenovirus L-form of staphylococci. Over the past 15 years, scientists around the world have done a lot of work to study the etiopathogenesis, prevalence, intensity of the course of CRAS, and various methods of treating this disease have been proposed. However, the factors predisposing to the disease and dominating in the pathogenesis of CRAS have not been finally established [4].

Materials and methods : To study the incidence of CRAS in pregnant women. Materials and research methods. As a result of inspections

it was found that in pregnant women the frequency of occurrence of CRAS is $12.62 \pm 4.16\%$, which is 2.6 times higher than the frequency of detection

HRAS in non-pregnant women is $4.89 \pm 0.9\%$ ($P < 0.01$).

In pregnant women with CRAS, the maximum frequency of occurrence established in the II trimester of pregnancy - $18.02 \pm 2.2\%$, minimum - in I trimester - $8.21 \pm 1.68\%$, in the III trimester the frequency of CRAS was $12.11 \pm 1.92\%$.

It should be noted that in primigravida, the frequency of occurrence CHRAS is 1.58 times lower than that of multi-pregnant women, this trend also applies to the trimesters of pregnancy.

Result. As a result of the survey, the influence of pregnancy not only on frequency of occurrence, but also for relapses of HRAS. Among non-pregnant of women, only 28.57% fell ill with CRAS for the first time, while 55.81% of the first and 84.62%

of multi-pregnant women are associated with the appearance of CRAS

With pregnancy: 11.53% had CRAS for the first time during their first pregnancy; 23.05% - during repeated pregnancy.

Thus, the risk of CRAS disease in primigravidas is higher.

non-pregnant women by 1.96 times; in multi-pregnant women - 2.96 times.

Relapses of the disease during pregnancy were established. Yes, at primigravida in the II trimester in 54.5% of cases had CRAS in the I trimester; at sick in the III trimester - in 74.4% of cases CRAS was noted in I and II trimesters. The frequency of CRAS relapses in multipregnant women was:

II trimester - 68.97%; in the III trimester - 85.71%.

Conclusion. The prevalence of CRAS in pregnant women increases the corresponding indicator of non-pregnant women by 2.58 times; the number of pregnancies affects the frequency of CRAS - in primary pregnant women, the frequency of CRAS exceeds that of non-pregnant women by 2.04 times; in multi-pregnant women - by 3.24 times.

Bibliography.

1. Kamilov Kh. P., Shukurova U. A. Clinical efficacy of the treatment of chronic recurrent aphthous stomatitis in pregnant women with the drug "FarGALS" // Morphology. - 2008. - T. 133. - No. 2. - S. 57b-57b.
2. Khatamova M. T. Bacteriuria in the postpartum period against the background of aphthous stomatitis // Problems of biology and medicine. - 2020. - no. 3. - S. 208-210.
3. Uspenskaya O. A. Features of the hormonal background in infertile women with chronic recurrent aphthous stomatitis // Fundamental research. - 2015. - no. 1-2. - S. 398-401.

4. Kuzmina V. A., Yakubova I. I., Buchinska T. O. Dental status of pregnant women depending on the characteristics of the course of pregnancy // *Modern Dentistry*. – 2015. – no. 3. - S. 51-51.
5. Katreva IP et al. Stomatitis during pregnancy // *Forum of young scientists*. – 2018. – no. 7. - S. 511-516.
6. А.И. Рыбаков, Т.Я. Банченко – Заболевания слизистой оболочки рта, 1978 г.
7. Е.В. Боровский Терапевтическая стоматология – М.: 1984
8. 8.Аббасова Д.Б. Особенности лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита / Д.Б. Аббасова, И.З. Утешева // *Форум молодых Ученых*. – 2018. - № 3 (19). – С. 9-12.
9. 9.Аббасова, Д. Б. Современный подход к лечению хронического рецидивирующего афтозного стоматита у подростков / Д. Б. Аббасова,
10. М. Т. Кодирова. — Текст : непосредственный // *Молодой ученый*. 2020. — № 6 (296). — С. 92-94. — URL:<https://moluch.ru/archive/296/67117/> (дата обращения: 18.05.2020).
11. Азимбаев Н.М. Диагностика и методы лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита полости рта (обзор Литературы) / Н.М. Азимбаев // *Наука, образование и культура*. – 2018.- № 8 (32). – С. 43-53.
12. Азимбаев Н.М. Этиология и причины возникновения хронического рецидивирующего афтозного стоматита полости рта (обзор литературы) / Н.М. Азимбаев // *Молодой ученый*. – 2016. - № 26 (130).– С. 189-193.
13. Акынбекова С.Б. Современные представления об этиологии и патогенезе хронического рецидивирующего афтозного стоматита (обзор литературы) / С.Б. Акынбекова // *Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева*. –2017. - № 6. – С. 129-134

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 6

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000